

INDICADORES DE DESEMPENHO NA GESTÃO DE UM MOTORISTA DE APLICATIVO

Matheus Carvalho de Holanda¹; Luciana de Araújo Miranda²; Danielle Jacob Serra do Nascimento Rezende³

¹(Campus Rio Branco, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Acre, Brasil)

²(Campus Rio Branco, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Acre, Brasil))

³(Campus Rio Branco, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Acre, Brasil)

DOI: 10.5281/zenodo.7777893

Resumo

A cultura do uso de aplicativos de transporte está cada vez mais disseminada na sociedade. Um exemplo significativo disso são as inúmeras empresas que estão atuando neste nicho de mercado, diante da enorme demanda de usuários que existe. O presente estudo teve como objetivo verificar quais são os indicadores de desempenho do motorista, do aplicativo e do veículo, na busca pelo melhor desempenho. A compreensão e análise das práticas, possibilitam identificar e conhecer os procedimentos utilizados. Ademais, a pesquisa é desenvolvida no estado do Acre, onde há poucos estudos que problematizem as especificidades deste assunto. Trata-se de pesquisa qualitativa realizada por meio de pesquisa bibliográfica e pesquisa de campo. Na pesquisa bibliográfica, buscou-se informações teóricas e conceituais. Ao realizar a pesquisa de campo, o foco era construir observações diretas, recolhendo dados, aplicando entrevista e construindo diálogos, buscando apreender o objeto de estudo. Realizaram-se entrevistas, e os dados foram tratados com base na técnica de análise de narrativas. A análise qualitativa justifica-se pela busca de significados nos discursos identificados. Enfim, o problema da pesquisa, quais são os indicadores envolvidos na prática profissional de um motorista de aplicativo? Foi devidamente respondida, ao evidenciar as práticas utilizadas. Foi possível verificar os aspectos envolvidos que medem a produtividade do veículo e motoristas. Onde as conclusões demonstram a aceitabilidade dos usuários, frente a inovação do modelo de transporte e baixo custo associado.

Palavras-Chave: Indicadores de Desempenho; Motorista; Transporte

Abstract

The culture of apps is getting more and more widespread throughout society. A great example of this is the number of business that are acting in this kind of niche, seeing the great demand of users. This study have the objective to look for performance indicators for the drivers, as well as the app and the vehicle, lookin for a better performance. The analysis of practices enabling e learning the best methods. This is a qualitative research carried out through bibliographic research as well as field research. In the bibliographic research, theoretical and conceptual information was sought focusing on the direct observations and collecting data also applying interviews and having dialogues, seeking to find the object of the study . interviews were carried out and the data was used in a technique of analysis. Qualitative analysis is justified by the search for meaning in the dialogue thus materializing. And last the research problem, what are the indicators involved in the professional practice of the driver which will be answered by highlighting the practices. It was duly answered by highlighting the practices used. It was possible to verify the aspects involved that measure the productivity of the vehicle and drivers. Where the conclusions demonstrate the acceptability of the users, in front of the innovation of the transport model and associated low cost.

Keywords: Performance Indicators; Driver; Transport

1 INTRODUÇÃO

Em 2010, o aplicativo Uber iniciou suas operações de prestação de serviços de locomoção, através de carros particulares e motoristas previamente cadastrados em sua plataforma, em São Francisco, nos Estados Unidos (UBER, 2020). A Uber aparecia ali como uma alternativa para as pessoas que necessitam de transporte com mais praticidade. Contudo, com a experiência e expansão, viu-se também que ela trazia outras soluções, inclusive para as regiões que tem sérios problemas com transporte e ainda como um caminho para as pessoas que estão desempregadas, haja vista o modelo de trabalho ofertado pela empresa.

A proposta desta empresa era possibilitar a contratação de serviços de carros particulares, conectando motoristas aos clientes. Nesse contexto, doze anos depois, a ideia cresceu, graças a aceitabilidade e outras empresas congêneres surgiram, ampliando a concorrência e trazendo opções aos usuários.

Ante ao exposto, considerando ainda a utilização no dia a dia deste tipo de serviço e na condição de estudante do curso Bacharel em Administração do Instituto Federal do Acre – Ifac, onde devo desenvolver um Trabalho de Conclusão de Curso – TCC, nasceu então o interesse por estudar com mais profundidade e compreender a importância desse tema, construindo então este artigo.

Assim, considerando o foco em solucionar a questão problema _ e esclarecer o objetivo geral, temos como objetivos específicos: produzir informações sobre o processo de trabalho no modelo Uber e apresentar as métricas de desempenho seguidas pelos motoristas. Nesta direção, o caminho metodológico a ser percorrido será: Pesquisa Bibliográfica e Pesquisa de Campo, com abordagem qualitativa. Deste modo, a análise dos dados será discutida a partir dos levantamentos e buscando uma aproximação do objeto em estudo com a realidade

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 O QUE É E COMO FUNCIONA UM APLICATIVO DE MOTORISTA

Os aplicativos de corrida vieram de uma premissa inicial, essa premissa sendo a de serviços de mobilidade de luxo. A ideia inicial do “táxi de luxo” cresceu de forma que recebeu muitos investimentos de diversos grupos de milionários tais como Google e Microsoft. **A empresa de transporte agiu de forma inovadora dentro do segmento de “motoristas particulares” e hoje em dia está presente hoje em mais de 200 países mesmo com polêmicas e crises corporativas (AUTOESPORTE, 2017).**

Logo mais, a união entre o serviço de transporte privado e a popularização acelerada da internet em aparelhos celulares resultou em uma grande descoberta. Com a popularidade dos smartphones foi notável a aparência de vários aplicativos de transporte individual. Em 2010 o Uber foi lançado em Nova Iorque com isso, houve uma discussão generalizada sobre as regulamentações necessárias dentro do aplicativo (DUSI, 2016).

O Uber é um serviço de locomoção sob demanda que permite o usuário a solicitação dos serviços de um motorista particular através de um aplicativo em execução no iPhone e Android. Este serviço usa de um software que envia ao motorista mais próximo até a localização da pessoa (TRANSPORTAL, 2021).

O aplicativo vinha com uma ideia inovadora, onde busca um vínculo entre empresa e mão de obra, porém sem o vínculo trabalhista. A companhia tem como objetivo transformar pessoas comuns, com seus próprios veículos comprados (ou alugados), em motoristas para sua plataforma. Para que isso seja possível, existe uma série de requerimentos e etapas que partem desde documentos obrigatórios até modelo do carro (OLIVEIRA, 2021).

Ridesharing é uma forma de compartilhamento de viagem, ou seja, uma carona. Essa carona pode acontecer em um serviço público como é o caso do táxi (taxi pooling), como também num veículo particular (car pooling ou car sharing). Entretanto o serviço só deve ser qualificado como carona se os destinos são iguais. Assim sendo, car pooling pode ser explicado como o compartilhamento de um veículo privado onde residem mais de um passageiro cujos caminhos até chegar a sua rota são semicomuns (FERRARI et al., 2003); e taxi pooling é definido por Yan (2012) como o compartilhamento de um táxi por mais de um passageiro cujos caminhos para alcançar os destinos seguem rotas semicomuns. Quando existe compatibilidade de rotas, ou seja, quando o motorista precisa percorrer uma rota diferente apenas pelo seu passageiro, o serviço não é mais qualificado como carona. Neste caso, o serviço tem a classificação de ridesourcing, ou seja, existe um fornecimento de um serviço privado. O Uber e outros aplicativos de corrida se encaixam nessa categoria (DUSI, 2016).

Um grande diferencial entre os aplicativos de corrida e o táxi para o passageiro é que, quando pega um táxi, tem apenas uma dedução de quanto custa a viagem (BONSALL et al., 2007). O custo total da viagem depende da distância, da rota que é tomada e do trânsito. Essa incerteza por conta do preço gera reclamações por parte dos passageiros, principalmente se sentirem que foram prejudicados (HOWARD, 2009).

O aplicativo funciona com um sistema de precificação de viagens diferente de seus concorrentes diretos, onde o preço muda de acordo com o trajeto e a demanda. A precificação de corridas que o aplicativo usa é chamada precificação dinâmica, isto é, quando a demanda pelo serviço é alta o preço acompanha. Porém, esse

sistema não é algo inovador. Ele surgiu nos anos 1980 quando a empresa América Airlines começou a vender passagens aéreas que tinham sido compradas com antecedência a um preço menor, do mesmo modo que as passagens que eram compradas para uma data mais próxima tinham preços maiores. A tecnologia de hoje em dia torna fácil a cobrança dessa forma (SUROWIECKI, 2014).

É notável o grande crescimento do uso de aplicativos para o serviço de mobilidade e, com isso, alguns outros serviços experimentaram uma redução de uso. Em um contexto geral, a formação do modelo foi marcada por idas e vindas das ações do poder público, por anos o abandono constante do transporte de massa e, recentemente, pelo aumento significativo da motorização individual. A soma desses fatores determinou a maneira como a população, principalmente em grandes cidades se desloca atualmente (PAULA; BARTELT, 2016).

Com a evolução automotiva no país, os deslocamentos individuais cresceram de forma exponencial dentro das grandes cidades brasileiras. Os sistemas de trilhos tiveram uma grande queda na sua importância na matriz modal e tornou quase extinto o sistema de bondes elétricos nas grandes capitais e cidades brasileiras. Esse crescimento tem vários fatores por trás, um deles é o grande crescimento inflacionário do país nos últimos anos em serviços essenciais como os ônibus. As taxações de transporte público por ônibus, por exemplo, tiveram um aumento acima da inflação nos últimos quinze anos assim como os principais itens relacionados ao transporte privado tiveram crescimento real negativo, o que significa um processo de redução de custo do uso e aquisição do transporte privado e aumento de preço do transporte público (CARVALHO, 2016).

O alto custo de transporte público somado a facilidade na obtenção de transporte privado impactou em todas as classes sociais incluindo as mais baixas, isso fez com que os transportes privados tivessem maior favoritismo entre a população. O custo alto no transporte tem um impacto muito maior pois atinge de forma mais impactante as classes mais pobres. Um estudo feito pelo IPEA (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada) aponta que, em seis anos, os gastos gerados pelo transporte público subiram em mais de 30% entre as famílias com renda per capita de chegando a meio salário-mínimo. Entre as famílias onde sua renda é maior que oito salários-mínimos, a alta foi superior a 15% (PAULA; BARTELT, 2016).

3 METODOLOGIA

Embasado no desejo de pesquisar sobre os Indicadores de Desempenho na Gestão de um Motorista de Aplicativo, foi projetado como caminho metodológico:

Quanto aos procedimentos técnicos, classifica-se como Pesquisa Bibliográfica, já que a descrição teórica parte de materiais já publicados. Portanto, a construção das informações centra-se nos autores escolhidos para o desenvolvimento do referencial teórico e demais buscas aos órgãos e instituições que venham a contribuir com mais dados pertinentes.

Além disso, foi realizada uma Pesquisa de Campo - onde segundo Santos (2002), é aquela que recolhe dados in natura, percebidos pelo pesquisador com a observação direta, levantamento ou estudo de caso - na qual foi realizada através de bibliografias publicadas e da experiência do autor com o aplicativo, no período de janeiro de 2021 a maio de 2022.

Sua abordagem será a Qualitativa, pois ela possibilita o envolvimento ético do pesquisador com o tema e os conteúdos, promovendo reflexões quanto às descobertas relativas ao objeto. Nesta pesquisa, a abordagem qualitativa contribuirá com a permissividade de facilitar a apresentação das análises, discussões e conclusões, a partir da liberdade ética de aproximação do objeto de estudo.

Para Prodanov e Freitas (2013), na abordagem qualitativa o “ambiente natural é fonte direta para coleta de dados, interpretação de fenômenos e atribuição de significados”. A produção deste estudo deu-se em Rio Branco-AC, por isso a ênfase em dados momentos, remete ao cenário local.

Outra perspectiva metodológica trata dos instrumentos que serão utilizados para coleta de informações acerca do modelo de trabalho de motorista por aplicativo. Assim, fomos ao carro dos sujeitos da pesquisa e aplicamos entrevista oral e gravada, para posteriormente transcrevê-las. Em seguida, observamos as diversas situações identificadas e analisamos como resultado da pesquisa.

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES

Com o crescimento dos aplicativos de viagem particular nos últimos anos e a sua grande demanda, foi notável o grande potencial do mercado frente ao mundo moderno, com isso o mercado acabou por ter diversas opções, o que gerou grandes flutuações nos preços e começou a afetar principalmente a gestão de tráfego em algumas cidades, isso acaba impactando indiretamente na satisfação do cliente em relação ao serviço prestado, por isso, satisfação, segurança e tecnologia caminham juntos nesta busca por permanecer no mercado.

Nesse ritmo, dentre as métricas, que servem como Indicadores de Desempenho dos motoristas, tem-se:

- **Indicador 1** – Corridas (Solicitadas, Finalizadas, não atendidas (ou rejeitada) e Canceladas);
- **Indicador 2** – Ganhos gerais (os ganhos gerais são a soma do valor das corridas em um determinado período);
- **Indicador 3** – Ticket médio por corrida (o ticket médio é um indicador comum em diversos negócios e diz respeito a quantos reais, em média, custa cada compra ou serviço realizado pela empresa);
- **Indicador 4** – Motoristas ativos e corrida por motorista;
- **Indicador 5** – Passageiros cadastrados e net promoter score;
- **Indicador 6** – Combustível e produtividade por km;
- **Indicador 7** – Metas de corridas, faturamento, % de rentabilidade e % de lucro;
- **Indicador 8** – Tempo de espera (Tempo estimado do Uber em trânsito e aguardando o passageiro).

No aplicativo de corrida há uma gama de requerimentos para a medição de qualidade não só de serviço como também de atendimento, a primeira forma de avaliação diz respeito ao motorista e ao passageiro, em uma escala de 1 a 5 estrelas. Os passageiros podem inclusive elogiar o motorista parceiro e complementar com um valor extra pelo aplicativo.

A busca pela mensuração desta qualidade do serviço, que é ofertada em estrelas, é também conhecida como avaliação de 360º graus, ou seja, o passageiro avalia o motorista e o motorista avalia o passageiro; em caso de notas ruins, ou poucas estrelas, que demonstram que a experiência não foi satisfatória para ambos ou para uma das partes, o aplicativo parametriza automaticamente para que estes não voltem a se encontrar.

Por outro lado, as empresas de aplicativos avaliam não só o colaborador e o requisitante do serviço como também se as licenças e o automóvel estão devidamente qualificados para o serviço. É necessário possuir CNH definitiva com a devida licença para exercer atividade remunerada, automóvel que possua quatro portas e ar-condicionado. O ano em que o carro foi fabricado depende da cidade. Também é necessário que o celular para os motoristas possua compatibilidade com o aplicativo (OLIVEIRA, 2021).

5 CONCLUSÃO

Observou-se que com o crescente desenvolvimento da tecnologia, a forma de trabalhar também está mudando: um exemplo disso é que os aplicativos de transporte de passageiros, como foi demonstrado, tornaram-se uma opção para a mobilidade urbana.

Os aplicativos de transporte, ofertam um serviço de locomoção sob demanda, que permite ao usuário a solicitação dos serviços de um motorista particular através de um aplicativo em execução no iPhone e Android. Este serviço usa de um software que envia ao motorista mais próximo a localização da pessoa.

Portanto, hoje em dia uma grande quantidade de pessoas precisa encarar longos percursos diariamente. O resultado é um efeito dominó, em que a grande lotação dos ônibus, trens e metrô torna mais devagar o embarque e desembarque de passageiros, o que acaba por atrasar ainda mais a viagem; e para quem pode, opta pelo conforto do automóvel individual; talvez por isso, estes aplicativos caíram na graça das populações, que passaram a usufruir e aderir este tipo de serviço.

6 REFERÊNCIAS

OLIVEIRA, V. de. Uber: **o que é, como funciona o app para motoristas e como se cadastrar**. Disponível em: <<https://www.uol.com.br/tilt/faq/uber-o-que-e-como-funciona-o-app-para-motoristas-e-como-se-cadastrar.htm?cmpid=copiaecola>>. Acesso em: 03 ago. 2022.

PAULA M. de; BARTELT, D. D. Mobilidade urbana no Brasil: **desafios e alternativas**. Rio de Janeiro: Fundação Heinrich Böll, 2016.

PRODANOV, C. C; FREITAS, E.C. Metodologia do trabalho científico: **métodos e técnicas da pesquisa e do trabalho acadêmico**. 2ª ed. Novo Hamburgo: Feevale, 2013.

SANTOS, A. R. dos. Metodologia Científica – **a construção do conhecimento**. 5 ed. Revisada. Rio de Janeiro: CP& A, 2002.

UBER. A Uber é uma empresa de tecnologia que cria oportunidades ao colocar o mundo em movimento. Disponível em: <<https://www.uber.com/pt-BR/newsroom/fatos-e-dados-sobre-uber/>>. Acesso em: 30 nov. 2021.

AUTOESPORTE. Uber: **conheça a história e polêmicas da empresa de transporte**. Disponível em: <<https://autoesporte.globo.com/carros/noticia/2017/04/uber-conheca-historia-e-polemicas-da-empresa-de-transporte.ghtml>>. Acesso em: 03 ago. 2022.

DUSI, L. de A. O uso de aplicativos para smartphone no transporte individual: **99taxi e Uber**. 104 f. Monografia (BACHAREL EM ENGENHARIA CIVIL) - UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA, Brasília – DF, 2016.

TRANSPORTAL. Uber – Saiba o Passo a Passo de Como Funciona o Aplicativo! Disponível em: <<https://www.transportal.com.br/noticias/informacoes-uteis/uber/>>. Acesso em: 03 ago. 2022.